

Дејан Пилчевић

Универзитет одбране у Београду

Војномедицинска академија, Медицински факултет

Војномедицинска академија, Клиника за нефрологију

Београд

dejan.pilcevic@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-7781-4382>

Религиозност као део интегративног приступа у лечењу малигнух обољења

Айсџиракџи: Малигне болести представљају један од водећих узрока морталитета и инвалидитета савременог човека са тенденцијом прогресивног пораста. Захваљујући бољем скринингу и примени савремених терапијских протокола, бележи се значајан пораст броја излечених пацијената. С обзиром на њихову озбиљност и сложеност, ове болести захтевају интегративни холистички терапијски приступ који укључује психосоцијалну и верску подршку имајући у виду несумњиво позитиван утицај духовности на физичко и ментално здравље ових пацијената.

Кључне речи: малигне болести, пацијенти, духовност.

Малигне болести – пошаст савременог човека

Малигне болести постају један од водећих проблема јавног здравља модерног човека са значајном стопом смртности и инвалидности.¹ Последњих година бележи се значајан пораст оболелих од канцера тако да је у 2020.г. било скоро 19,3 милиона нових случајева широм света (најчешћи су карциноми дојке, плућа, простате и гастроинтестиналног тракта) уз готово 10 милиона преминулих (најчешће карциноми плућа, јетре и ГИТ), а што их сврстава одмах иза кардиоваскуларних обољења на 2. место узрочника леталног исхода са заступљеношћу око 17%.² Сматра се да је приближно трећина смрт-

¹ Huang, Junjie, Paddy Ssentongo, and Rajesh Sharma. "Editorial: Cancer Burden, Prevention and Treatment in Developing Countries." *Frontiers in Public Health* 10 (February 7, 2023): 1124473. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.1124473>.

² Ferlay, Jacques, Murielle Colombet, Isabelle Soerjomataram, Donald M. Parkin, Marion Piñeros, Ariana Znaor, and Freddie Bray. "Cancer Statistics for the Year 2020:

них случајева изазваних канцером, нарочито у развијеним земљама, директна последица употребе дувана, гојазности, конзумирања алкохола, малог уноса воћа и поврћа и недостатка физичке активности.

Истовремено, приближно 30% случајева малигнитета у земљама са ниским и нижим средњим приходима су последица одређених инфекција (ХПВ, хепатитис, ХИВ, ЕБВ, ХСВ). Утицајем на ове модификујуће факторе развоја малигну болести, близу 30–50% канцера се може успешно спречити, а захваљујући превентивним и циљаним прегледима којима се значајан проценат ових обољења може дијагностиковати у раним фазама, те примени савремене терапије, последњих година се бележи и значајан пораст броја пацијената излечених од рака.³ Фармаколошке студије у области онкологије достигле су историјски максимум током 2021. г. када је имплементирано 30 нових активних онколошких супстанци (укупно 159 од 2012. г). Глобални број лечених пацијената порастао је у просеку за 4% у последњих пет година, а очекује се да ће глобална потрошња на онкологију премашити 300 милијарди долара до 2026. г.⁴

Вера у процесу оздрављења

Молећи се Богу, верујући пацијент постиже одређени индиректни облик контроле над својом болешћу. Такви болесници верују да нису сами у својој борби те да је Бог лично заинтересован за њих и да жели да им помогне у процесу оздрављења. Бројна истраживања указују да је код религиозних болесника већа вероватноћа и сигурност да ће се придржавати прописане терапије и имати поверење у лекара који га лечи, а што је неопходна основа за успешно

An Overview.” *International Journal of Cancer* 149, no. 4 (August 15, 2021): 778–89. <https://doi.org/10.1002/ijc.33588>.

³ De Martel, Catherine, Damien Georges, Freddie Bray, Jacques Ferlay, and Gary M Clifford. “Global Burden of Cancer Attributable to Infections in 2018: A Worldwide Incidence Analysis.” *The Lancet Global Health* 8, no. 2 (February 2020): e180–90. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(19\)30488-7](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(19)30488-7).

⁴ Miller, Kimberly D., Leticia Nogueira, Theresa Devasia, Angela B. Mariotto, K. Robin Yabroff, Ahmedin Jemal, Joan Kramer, and Rebecca L. Siegel. “Cancer Treatment and Survivorship Statistics, 2022.” *CA: A Cancer Journal for Clinicians* 72, no. 5 (September 2022): 409–36. <https://doi.org/10.3322/caac.21731>.

лечење. Истовремено, ако медицинску науку комбинују са молитвом, исход лечења јесте бољи.⁵ Болест, нарочито ако је озбиљна и са неизвесним исходом, неизоставно доводи до преиспитивања болесног човека да ли је и чиме допринео појави исте. Болест доноси са собом много непознаница, страхова, неизвесности – како за сопствену будућност, тако и за породицу и окружење. Наведено размисљање, може, у духовном смислу оваквог болесника, нарочито ако је верујући, приближити Богу. Јер када је човек суочен са смрћу у њему најпре оживи страх који га по правилу упути ка религији тако да верујући пацијент лакше прихвата да живи са својом болешћу и тада му молитва која бодри и пружа утеху помаже да се осећа боље и да пронађе дубљи смисао болести и преосталог живота.

Чак и они болесници који се не декларишу као верујући, сигурно могу пронаћи дубљи смисао, тражећи узрочно-последичне везе своје болести с начином живота који су водили пре њене појаве али није занемарљив ни број оних који остају равнодушни.⁶

Однос науке и вере према здрављу и болести

У данашњем свету у коме се промовишу утилитаристички и хедонистички постулати, брига за здравље се императивно намеће као средишња животна вредност јер савремени човек не прихвата коначност људске егзистенције.⁷ Евидентно је да се просечна старосна доб данашњег становника значајно продужила последњих 20 година (66,8–73,3 г), што је несумњиво и последица боље здравствене заштите. Међутим, због поларизације богатства, доступност здравствене заштите је различита – иако се за њу глобално издваја 9,8% БДП, преко 80% ових средстава се инвестира искључиво у високо-

⁵ Sulmasy, Daniel P. "Spirituality, Religion, and Clinical Care." *Chest* 135, no. 6 (June 2009): 1634–42. <https://doi.org/10.1378/chest.08-2241>.

⁶ Gall, Terry Lynn, Elizabeth Kristjansson, Claire Charbonneau, and Peggy Florack. "A Longitudinal Study on the Role of Spirituality in Response to the Diagnosis and Treatment of Breast Cancer." *Journal of Behavioral Medicine* 32, no. 2 (April 2009): 174–86. <https://doi.org/10.1007/s10865-008-9182-3>.

⁷ Gabriel, Karl. 2018. „Zdravlje – najviše Dobro. Pogled Na Postmoderno shvaćanje Ljudskog Zdravlja“. *Zbornik radova međunarodnog teološkog skupa KBF-a u Splitu* 11 (1): 211–25. <https://ojs.kbf.unist.hr/index.php/simpozij/article/view/299>.

развијеним земљама, при чему најбогатије земље улажу готово хиљаду пута више средстава у односу на најсиромашније.⁸

Каква је онда улога духовности у сфери здравствене заштите савременог човека?

Секуларизација науке и вере је довела до игнорисања, па чак и патологизације верске и духовне димензије живота (несумњиво значајан допринос Фројдовога крајње негативног виђења вере и утицаја на психијатрију и дијагностичку класификацију). Евидентно је да се последњих деценија тај став значајно изменио. Према изворној дефиницији Светске здравствене организације „здравље представља стање потпуног физичког, менталног и друштвеног благостања, а не само одсуство болести и изнемоглости”.⁹ Иако иста не искључује духовну димензију, допуњене дефиниције здравље дефинишу као благостање читавог организма, односно његово добро и успешно функционисање на телесној, емоционалној, друштвеној и духовној основи личности, тако да савремена медицина препознаје вредности духовности, вере и саосећања у процесу излечења и тако све више задобија пожељне холистичне димензије.¹⁰

Духовност даје смисао значењу живота и обично се посматра као индивидуално искуство у вези са Богом или трансцендентном вишом силом, односно као егзистенцијална тежња ка проналажењу смисла и сврхе у животу, потрага за повезаношћу и значењем и „субјективни доживљај светога”.¹¹ Религиозност се обично посматра као систем веровања, разумевања, понашања, ритуала и церемонија у вези са Богом или вишом силом у контексту цркве или орга-

⁸ Aissaoui, Nasreddine et al. “The effectiveness of health care finance in promoting health: does the condition of health get better by spending more?.” *The Pan African medical journal* vol. 42 (95). 6 Jun. 2022, <https://doi.org/10.11604/pamj.2022.42.95.35133>

⁹ Hamblion, Esther, Neil J. Saad, Blanche Greene-Cramer, Adedoyin Awofisayo-Okuyelu, Dubravka Selenic Minet, Anastasia Smirnova, Etsub Engedashet Tachelew, et al. “Global Public Health Intelligence: World Health Organization Operational Practices.” Edited by Saskia Popescu. *PLOS Global Public Health* 3, no. 9 (September 20, 2023): e0002359. <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0002359>.

¹⁰ Rutter, Michael. “Psychosocial Resilience and Protective Mechanisms.” *American Journal of Orthopsychiatry* 57, no. 3 (July 1987): 316–31. <https://doi.org/10.1111/j.1939-0025.1987.tb03541.x>.

¹¹ Saucier, Gerard, and Katarzyna Skrzypińska. “Spiritual But Not Religious? Evidence for Two Independent Dispositions.” *Journal of Personality* 74, no. 5 (October 2006): 1257–92. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.2006.00409.x>.

низоване групе.¹² Како се религиозност односи и на социо-културни и индивидуални аспект, сваки покушај објективног процењивања исте укључује вишедимензионалне скале које обухватају когнитивне, бихејвиоралне и емоционалне компоненте.¹³ Иако се религија може сматрати специфичним обликом духовности, многи истраживачи тврде да су и духовност и религиозност вишедимензионалне конструкције са јединственим карактеристикама које се преклапају и укључују спознаје, емоције и понашања која су повезана потрагом за светим. Духовност је обично подељена у следеће подконструкте: когнитивна оријентација ка духовности, искуствено/феноменолошка димензија духовности, егзистенцијално благостање, паранормална веровања и религиозност, док се религиозност сврстава у три потконструкта – унутрашња, екстринична и трагачка религиозност на основу чега су дефинисани и имплементирани различити емпиријски инструменти и скале којима се мери утицај духовности и религиозности на здравље.¹⁴

Утицај религиозности на здравље

Иако прва истраживања на подручју повезаности духовности и здравља датирају с почетка 19. века, значајније и систематизовано интересовање за активно укључење вере у процесу излечења почиње седамдестих година прошлог века.¹⁵ Проф. Херберт Бенсон с харвардског Медицинског факултета први показује благотворан утицај молитве и медитације на смањење хормона стреса.¹⁶

¹² Belzen, Jacob A. "Spirituality, Culture and Mental Health: Prospects and Risks for Contemporary Psychology of Religion." *Journal of Religion and Health* 43, no. 4 (December 2004): 291–316. <https://doi.org/10.1007/s10943-004-4298-4>.

¹³ Johnstone, Brick, and Dong Pil Yoon. "Relationships between the Brief Multidimensional Measure of Religiousness/Spirituality and Health Outcomes for a Heterogeneous Rehabilitation Population." *Rehabilitation Psychology* 54, no. 4 (November 2009): 422–31. <https://doi.org/10.1037/a0017758>.

¹⁴ Büssing, Arndt, Peter F Matthiessen, and Thomas Ostermann. "Engagement of Patients in Religious and Spiritual Practices: Confirmatory Results with the SpREUK-P 1.1 Questionnaire as a Tool of Quality of Life Research." *Health and Quality of Life Outcomes* 3, no. 1 (December 2005): 53. <https://doi.org/10.1186/1477-7525-3-53>.

¹⁵ Levin, Jeff. "How Faith Heals: A Theoretical Model." *EXPLORE* 5, no. 2 (March 2009): 77–96. <https://doi.org/10.1016/j.explore.2008.12.003>.

¹⁶ Benson, Herbert, Bernard A. Rosner, Barbara R. Marzetta, and Helen P. Klemchuk. "Decreased Blood Pressure in Borderline Hypertensive Subjects Who Practiced Meditation."

Надовезујући се на његове резултате, Адер и Коен убрзо показују позитиван утицај молитве на превентиву бројних обољења (сматра се да је око 60–90% посета лекару због неког обољења повезано са стресом) и тако постављају темеље развоју психоневроендокриноимунологије.¹⁷ Др Кениг са сар. показао је позитивну корелацију религиозности са нижим вредностима проинфламаторног цитокина интерлеукина-6, одговорног за бројна обољења (пре свега имунолошка). У студији коју су спровели, испитаници који су редовно одлазили на црквену службу имали су статистички значајно ниже вредности овог инфламаторног и стресогеног медијатора у крви у односу на контролну групу испитаника.¹⁸ Слично томе, Кинг и сар. су доказали статистички значајно ниже нивое серумских кардиоваскуларних маркера (показатеља и предиктора срчаних болести) у оваквој популацији испитаника у односу на контролну групу.¹⁹ Резултати обе студије су указали да се верујући боље носе са свакодневним стресовима, а што објашњава њихов јачи имуни систем. Психосоцијалне детерминанте здравља, религиозности и духовности су током година привлачиле све већу пажњу.²⁰

Journal of Chronic Diseases 27, no. 3 (March 1974): 163–69. [https://doi.org/10.1016/0021-9681\(74\)90083-6](https://doi.org/10.1016/0021-9681(74)90083-6).

¹⁷ Ader, Robert, and Nicholas Cohen. “Behaviorally Conditioned Immunosuppression.” *Psychosomatic Medicine* 37, no. 4 (July 1975): 333–40. <https://doi.org/10.1097/00006842-197507000-00007>.

¹⁸ Koenig, Harold G., Harvey Jay Cohen, Linda K. George, Judith C. Hays, David B. Larson, and Dan G. Blazer. “Attendance at Religious Services, Interleukin-6, and Other Biological Parameters of Immune Function in Older Adults.” *The International Journal of Psychiatry in Medicine* 27, no. 3 (September 1997): 233–50. <https://doi.org/10.2190/40NF-Q9Y2-oGG7-4WH6>.

¹⁹ King, Dana E., Arch G. Mainous, Terrence E. Steyer, and William Pearson. “The Relationship between Attendance at Religious Services and Cardiovascular Inflammatory Markers.” *The International Journal of Psychiatry in Medicine* 31, no. 4 (December 2001): 415–25. <https://doi.org/10.2190/F4MP-KLYE-VED4-3LDD>.

²⁰ Puchalski, Christina M., Benjamin Blatt, Mikhail Kogan, and Amy Butler. “Spirituality and Health: The Development of a Field.” *Academic Medicine* 89, no. 1 (January 2014): 10–16. <https://doi.org/10.1097/ACM.000000000000083>.

Молитва и исцељење

Астин и сар. су у метаанализи 23 студије које су укључиле 2774 пацијента пронашли позитиван ефекат молитве на здравствени исход пацијената у 13 студија (57%), у 9 није нађена статистички значајна разлика, а у једној је исход био лошији у односу на контролну групу.²¹ Слично томе, анализом предходно спроведених студија, Андраде и сар. су указали на различите резултате утицаја молитве на даљину на примарни терапијски исход.²² Као пример студије са позитивним исходом издвојили су истраживање спроведено на 219 испитаница у којој је показана 2 пута чешћа фертилност у експерименталној (где су приношене молитве за испитанице) у односу на контролну групу.²³

У студији Авилес са сар. која је анализирала 799 пацијената оболелих од кардиоваскуларних обољења није било разлике у исходу лечења у поређеним групама.²⁴ Сличан резултат је евидентиран и у студији која је обухватила 748 пацијената којима је спроведена перкутана коронарна интервенција.²⁵ Лошији исход пак, евидентиран је у студији спроведеној на 1802 пацијената којима је учињена реваскуларизација миокарда.²⁶ Треба поменути да је све више

²¹ Astin, John A., Elaine Harkness, and Edzard Ernst. "The Efficacy of 'Distant Healing': A Systematic Review of Randomized Trials." *Annals of Internal Medicine* 132, no. 11 (June 6, 2000): 903. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-132-11-200006060-00009>.

²² Andrade, Chittaranjan, and Rajiv Radhakrishnan. "Prayer and Healing: A Medical and Scientific Perspective on Randomized Controlled Trials." *Indian Journal of Psychiatry* 51, no. 4 (2009): 247. <https://doi.org/10.4103/0019-5545.58288>.

²³ Cha KY, Wirth DP. Does prayer influence the success of in vitro fertilization-embryo transfer? Report of a masked, randomized trial. *The Journal of Reproductive Medicine*. 2001 Sep; 46(9): 781-787. PMID: 11584476.

²⁴ Aviles, Jennifer M., Sr Ellen Whelan, Debra A. Hernke, Brent A. Williams, Kathleen E. Kenny, W. Michael O'Fallon, and Stephen L. Kopecky. "Intercessory Prayer and Cardiovascular Disease Progression in a Coronary Care Unit Population: A Randomized Controlled Trial." *Mayo Clinic Proceedings* 76, no. 12 (December 2001): 1192-98. <https://doi.org/10.4065/76.12.1192>.

²⁵ Krucoff, Mitchell W, Suzanne W Crater, Dianne Gallup, James C Blankenship, Michael Cuffe, Mimi Guarneri, Richard A Krieger, et al. "Music, Imagery, Touch, and Prayer as Adjuncts to Interventional Cardiac Care: The Monitoring and Actualisation of Noetic Trainings (MANTRA) II Randomised Study." *The Lancet* 366, no. 9481 (July 2005): 211-17. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(05\)66910-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(05)66910-3).

²⁶ Benson, Herbert, Jeffery A. Dusek, Jane B. Sherwood, Peter Lam, Charles F. Bethea, William Carpenter, Sidney Levitsky, et al. "Study of the Therapeutic Effects of Intercessory

публикованих радова који указују на необјашњиве случајеве излечења различитих болести, а што је доведено искључиво у контекст њихове религиозности.²⁷

Утицај религиозности на лечење малигнух болести

Малигна обољења као ретко која постављају бројне и изазовне захтеве за оболелог као што су суочавање са физичким симптомима, нежељеним ефектима лечења, непредвидивост болести, неизвесност у будућност, неиспуњена очекивања о опоравку, рањивост на рецидив болести, осећај смисла живота и повезаности са собом и околином.²⁸ Систематске анализе спроведених студија указују на позитивне везе између општег духовног благостања и квалитета живота, односно између религиозног суочавања и других мера дугорочног прилагођавања на рак.²⁹

Ментални симптоми и квалитет живота

Досадашња истраживања указују да су религиозни људи мање подложни стресу и депресији и да имају позитивнији став према животу и мањи страх од смрти.³⁰ Евидентно је да око 30%-50% онколошких болесника поред малигне болести пате и од разних психијатријско-психолошких поремећаја који им додатно смањују

Prayer (STEP) in Cardiac Bypass Patients: A Multicenter Randomized Trial of Uncertainty and Certainty of Receiving Intercessory Prayer." *American Heart Journal* 151, no. 4 (April 2006): 934–42. <https://doi.org/10.1016/j.ahj.2005.05.028>.

²⁷ Kruijthoff, Dirk J., Elena Bendien, Cornelis Van Der Kooi, Gerrit Glas, and Tineke A. Abma. "Can You Be Cured If the Doctor Disagrees? A Case Study of 27 Prayer Healing Reports Evaluated by a Medical Assessment Team in the Netherlands." *EXPLORE* 19, no. 3 (May 2023): 376–82. <https://doi.org/10.1016/j.explore.2022.07.008>.

²⁸ Fernsler, Jayne I., Paula Klemm, and Mary Ann Miller. "Spiritual Well-Being and Demands of Illness in People with Colorectal Cancer." *Cancer Nursing* 22, no. 2 (April 1999): 134–40. <https://doi.org/10.1097/00002820-199904000-00005>.

²⁹ Rippentrop, A. Elizabeth, Elizabeth M. Altmaier, and C. Patrick Burns. "The Relationship of Religiosity and Spirituality to Quality of Life Among Cancer Patients." *Journal of Clinical Psychology in Medical Settings* 13, no. 1 (March 2006): 29–35. <https://doi.org/10.1007/s10880-005-9000-9>

³⁰ Kim, Jo, Allen W. Heinemann, Rita K. Bode, James Sliwa, and Rosemarie B. King. "Spirituality, Quality of Life, and Functional Recovery after Medical Rehabilitation." *Rehabilitation Psychology* 45, no. 4 (November 2000): 365–85. <https://doi.org/10.1037/0090-5550.45.4.365>.

квалитет живота.³¹ Етиологија је комплексна и укључује бројне факторе као што су специфичности обољења, особине личности, бројни социјални фактори, итд.³² Уобичајене манифестације јесу психолошки стрес, друштвена изолација, анксиозност, паничне сметње, фобије, поремећаји прилагођавања, сексуална дисфункција.³³ Депресија која је значајно присутна, повезана је не само са лошијим квалитетом живота већ и са вишим степеном морталитета при чему је исти и последица значајно повећаног ризика од самоубиства у овој популацији пацијената (религиозност је важан фактор у превенцији истог).³⁴ Генерално, значајно је нижа стопа суицида као и смртних исхода које су последица болести зависности код испитаника који су се изјаснили као религиозни и који су редовно похађали црквену службу у односу на оне који нису (независно од придруженог постајања малигнитета).³⁵ Религиозност је позитивно повезана са нивоом психолошке отпорности код пацијената са различитим видовима карцинома. Тако су Фраделос и сар. указали да пацијенткиње са раком дојке које су се изјасниле као религиозне имају нижу стопу психичких поремећаја.³⁶ Сличне резултате су показали Фрањић и сар. у групи па-

³¹ Stolz, Erwin, Hannes Mayerl, Peter Gasser-Steiner, and Wolfgang Freidl. "Attitudes towards Assisted Suicide and Euthanasia among Care-Dependent Older Adults (50+) in Austria: The Role of Socio-Demographics, Religiosity, Physical Illness, Psychological Distress, and Social Isolation." *BMC Medical Ethics* 18, no. 1 (December 2017): 71. <https://doi.org/10.1186/s12910-017-0233-6>.

³² Pirutinsky, Steven, David H. Rosmarin, Cheryl L. Holt, Robert H. Feldman, Lee S. Caplan, Elizabeth Midlarsky, and Kenneth I. Pargament. "Does Social Support Mediate the Moderating Effect of Intrinsic Religiosity on the Relationship between Physical Health and Depressive Symptoms among Jews?" *Journal of Behavioral Medicine* 34, no. 6 (December 2011): 489–96. <https://doi.org/10.1007/s10865-011-9325-9>.

³³ Guo, Ying, Dominique L. Musselman, Amita K. Manatunga, Natalie Gilles, Kathryn C. Lawson, Maryfrances R. Porter, J. Stephen McDaniel, and Charles B. Nemeroff. "The Diagnosis of Major Depression in Patients With Cancer: A Comparative Approach." *Psychosomatics* 47, no. 5 (September 2006): 376–84. <https://doi.org/10.1176/appi.psy.47.5.376>.

³⁴ Kopeyko, G. I., O. A. Borisova, E. V. Gedeveni, and V. G. Kaleda. "The Influence of Religiosity on Depressive Disorders and Suicidal Behavior." *Zhurnal Nevrologii i Psikiatrii Im. S.S. Korsakova* 120, no. 1 (2020): 103. <https://doi.org/10.17116/jnevro202012001103>.

³⁵ Daniels, Colton L., Christopher G. Ellison, Reed T. DeAngelis, and Katherine Klee. "Is Irreligion a Risk Factor for Suicidality? Findings from the Nashville Stress and Health Study." *Journal of Religion and Health* 62, no. 6 (December 2023): 3801–19. <https://doi.org/10.1007/s10943-023-01906-4>.

³⁶ Fradelos, Evangelos C., Dimitra Latsou, Dimitroula Mitsi, Konstantinos Tsaras, Dimitra Lekka, Maria Lavdaniti, Foteini Tzavella, and Ioanna V. Papathanasiou. "Assessment of

цијената са раком дебелог црева.³⁷ Такође, значајно нижа стопа психичких поремећаја је евидентирана код религиозних пацијената са карциномима главе и врата у односу на оне који су се изјаснили као нерелигиозни.³⁸

Веома је значајан и утицај социјалне подршке пацијентима са малигнитетом. Паркер и сар. су указали да болесници са канцером који су старији и који имају виши ниво социјалне подршке показују мање анксиозности и друге психијатријске симптоме.³⁹ Лоша социјална подршка као и лошији физички здравствени симптоми корелирају са израженијим психолошким симптомима у овој популацији пацијената.⁴⁰ Сафари са сар. је показао да су испитаници који су били мање задовољни својим физичким здрављем и релацијама са својом околином били више религиозни током своје болести.⁴¹ Сличне резултате је показао и Заргани са сар. у студији са пацијенткињама оболелим од карцинома дојке.⁴² Поједине студије наводе да је

the Relation between Religiosity, Mental Health, and Psychological Resilience in Breast Cancer Patients.” *Współczesna Onkologia* 22, no. 3 (2018): 172–77. <https://doi.org/10.5114/wo.2018.78947>.

³⁷ Franjić, Darjan, Inga Marijanović, and Dragan Babić. “Karcinom debelog crijeva i rezilijencija.” *Zdravstveni glasnik*, no. 10 (November 30, 2019): 66–74. <https://doi.org/10.47960/2303-89616.2019.10.66>.

³⁸ Reis, Liliame B. M., Cláudio R. Leles, and Maria C. M. Freire. “Associations of Religiosity and Spiritual Well-being with Appearance Concerns after Head and Neck Cancer Surgery.” *Community Dentistry and Oral Epidemiology* 49, no. 5 (October 2021): 420–26. <https://doi.org/10.1111/cdoe.12615>.

³⁹ Parker, Patricia A., Walter F. Baile, Carl De Moor, and Lorenzo Cohen. “Psychosocial and Demographic Predictors of Quality of Life in a Large Sample of Cancer Patients.” *Psycho-Oncology* 12, no. 2 (March 2003): 183–93. <https://doi.org/10.1002/pon.635>.

⁴⁰ Bernard, Mathieu, Florian Strasser, Claudia Gamondi, Giliane Braunschweig, Michaela Forster, Karin Kaspers-Elekes, Silvia Walther Veri, et al. “Relationship Between Spirituality, Meaning in Life, Psychological Distress, Wish for Hastened Death, and Their Influence on Quality of Life in Palliative Care Patients.” *Journal of Pain and Symptom Management* 54, no. 4 (October 2017): 514–22. <https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2017.07.019>.

⁴¹ Saffari, Mohsen, Amir H. Pakpour, Seyed Fattah Mortazavi, and Harold G. Koenig. “Psychometric Characteristics of the Muslim Religiosity Scale in Iranian Patients with Cancer.” *Palliative and Supportive Care* 14, no. 6 (December 2016): 612–20. <https://doi.org/10.1017/S1478951516000237>.

⁴² Zargani, Amene, Morteza Nasiri, Khadije Hekmat, Zahra Abbaspour, and Shima Vahabi. “A Survey on the Relationship between Religiosity and Quality of Life in Patients with Breast Cancer: A Study in Iranian Muslims.” *Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing* 5, no. 2 (April 2018): 217–22. https://doi.org/10.4103/apjon.apjon_65_17.

религиозност само делимично повезана са квалитетом живота пацијената са раком.⁴³ Међутим, има и радова који нису доказали позитиван утицај религиозности на смањење степена депресије и анксиозности ових пацијената, а поједина истраживања чак указују на негативну корелацију религиозности и квалитета живота онколошких пацијената.⁴⁴ Једно од могућих објашњења за то, изнели су Беоруз и сар. закључујући да висок ниво екстринзичне религиозности може изазвати виши ниво страха од смрти и последично нижи степен њиховог менталног здравља и животног квалитета.⁴⁵

Духовност у палијативној нези

Веома важно је и питање терминалне неге ових пацијената. Специфичност смрти од малигних болести је у томе што је неблаговремена и крај живота јесте обично повезан са мноштвом неизвесности које утичу на емоционално, психичко, физичко и духовно стање, а што неретко доводи до деградације личности и губитка достојанства ових пацијената.

Примарни фокус бриге о пацијентима који болују од рака јесте обезбеђивање интегративно терапијски ефикасних стратегија заснованих на доказима а које су пре свега етички прихватљиве и безбедне.

Смрт и умирање, који су неретко веома болни и мучни у ових пацијената, генерално се чешће дешавају у институционалном окружењу а не код куће или у заједници. Тако је на основу истраживања спроведеног у САД показано да се, иако већина Американаца наводи да преферирају да умру у дому, само око 25% свих смртних

⁴³ Assimakopoulos, Konstantinos, Katerina Karaivazoglou, Amalia A. Ifanti, Miltiadis K. Gerolymos, Haralabos P. Kalofonos, and Gregoris Iconomou. "Religiosity and Its Relation to Quality of Life in Christian Orthodox Cancer Patients Undergoing Chemotherapy." *Psycho-Oncology* 18, no. 3 (March 2009): 284–89. <https://doi.org/10.1002/pon.1402>.

⁴⁴ Abou Kassm, Sandra, Sani Hlais, Christina Khater, Issam Chehade, Ramzi Haddad, Johnny Chahine, Mohammad Yazbeck, Rita Abi Warde, and Wadiah Naja. "Depression and Religiosity and Their Correlates in Lebanese Breast Cancer Patients." *Psycho-Oncology* 27, no. 1 (January 2018): 99–105. <https://doi.org/10.1002/pon.4386>.

⁴⁵ Barrows, Ricky, and Tony Lawrence. "Further Evidence for a Curvilinear Relationship between Religiousness and Death Anxiety." *Transpersonal Psychology Review* 14, no. 1 (2010): 16–25. <https://doi.org/10.53841/bpstran.2010.14.1.16>.

случајева догодило код куће.⁴⁶ Упркос многим рецензијама које испитују концепт „добре смрти“ иста се дефинише као она која је ослобођена невоља и којом се може избећи патња за пацијента, породицу и неговатеље, која је у општем складу са жељама пацијента и породице и са прихватљивим клиничким, културним и етичким стандардима. Суштински, дефиниција се фокусира на склоности-ма, уверењима и духовним потребама појединца.⁴⁷ На жалост, реалност свакодневнице указује на све већи број пацијента који последње тренутке свог живота проводе усамљени и без подршке својих најближих а што је често много болније по њих од самих терминалих симптома болести.

Одлуке о крају живота, са посебним нагласком на то шта за пацијента и његову породицу представља “добра смрт”, биће формиране под снажним утицајем емоционалних, психолошких, менталних, духовних и верских предубеђења и ставова. Важно је омогућити пацијентима да реше свој очај тако што ће им бити омогућено да саопште и поделе своје најдубље мисли и осећања. Духовност и верска уверења су важне компоненте које могу играти главну улогу у омогућавању пацијентима да постигну мир и захтевају учешће свих чланова здравственог тима. Активно слушање и подржавајући дијалог могу помоћи пацијентима да реше егзистенцијална питања и пронађу мир. Пацијенте који су у духовној невољи треба упутити сертификованим и обученим стручњацима за духовну негу, психолозима, психијатрима и свештеницима који ће омогућити адекватан биопсихосоцијално-духовни приступ, који ће се интегративно и комплементарно допуњавати са адекватном здравственом заштитом и рехабилитацијом.⁴⁸

⁴⁶ Mitchell, Bruce L., and Leuna C. Mitchell. “Review of the Literature on Cultural Competence and End-of-Life Treatment Decisions: The Role of the Hospitalist.” *Journal of the National Medical Association* 101, no. 9 (September 2009): 920–26. [https://doi.org/10.1016/S0027-9684\(15\)31040-3](https://doi.org/10.1016/S0027-9684(15)31040-3).

⁴⁷ Santos Carmo, Bruna Dos, Mayara Goulart De Camargos, Martins Fidelis Dos Santos Neto, Bianca Sakamoto Ribeiro Paiva, Giancarlo Lucchetti, and Carlos Eduardo Paiva. “Relationship Between Religion/Spirituality and the Aggressiveness of Cancer Care: A Scoping Review.” *Journal of Pain and Symptom Management* 65, no. 5 (May 2023): e425–37. <https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2023.01.017>.

⁴⁸ Tian, Xu, and Maria F. Jimenez-Herrera. “Editorial: Psychosocial Rehabilitation for Cancer Patients.” *Frontiers in Psychology* 14 (October 6, 2023): 1265258. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1265258>.

Уместо закључка

Документовање случајева оздрављења, независно од узрока, оставља наду свим оболелима да болест не мора значити крај и безнадежност, јер овакви примери потврђују оправданост наде и веру у супротно, чак и кад је медицина наизглед рекла задњу реч и признала немоћ. Ако се излечења догађају директним упливом Божје силе, тада ће механизам њихова настанка остати непознатљив, што не обезвређује напоре научника који су публиковали своја искуства трудећи се да на објективан начин вреднују ове резултате.⁴⁹

Иако није могуће прецизно и научно објективно показати утицај вере и религиозности на исход болести (јер су све мерне скале и инструменти недовољно савршени за процену ових, усуђујем се рећи и натприродних категорија људске личности), исти је несумњиво благотворан. Упркос понекад и неафирмативним резултатима спроведених испитивања, значајна већина студија указује да духовност помаже оболелима да се боље и успешније носе са болешћу и последицама, ублажава им стрес, јача позитивне мисли, минимизира патњу и даје већу наду за излечење, што им може дати и дубљи смисао преосталог живота. То је некада значајније и од крајњег исхода лечења, како за саме пацијенте, тако и за ближње који брину о њима.

Литература

- Abou Kassm, Sandra, Sani Hlais, Christina Khater, Issam Chehade, Ramzi Haddad, Johnny Chahine, Mohammad Yazbeck, Rita Abi Warde, and Wadih Naja. "Depression and Religiosity and Their Correlates in Lebanese Breast Cancer Patients." *Psycho-Oncology* 27, no. 1 (January 2018): 99–105.
- Ader, Robert, and Nicholas Cohen. "Behaviorally Conditioned Immunosuppression." *Psychosomatic Medicine* 37, no. 4 (July 1975): 333–40.
- Aissaoui, Nasreddine et al. "The effectiveness of health care finance in promoting health: does the condition of health get better by spending more?." *The Pan African medical journal* vol. 42 (95). 6 Jun. 2022, <https://doi.org/10.11604/pamj.2022.42.95.35133>.

⁴⁹ Racz, Aleksandar, Jadranka Pavić, and Vlado Čutura. "Duhovna strana izlječenja – nadnaravno čudo ili spontana remisija." *Journal of Applied Health Sciences* 2, no. 1 (April 12, 2016): 15–22. <https://doi.org/10.24141/1/2/1/2>.

- Andrade, Chittaranjan, and Rajiv Radhakrishnan. "Prayer and Healing: A Medical and Scientific Perspective on Randomized Controlled Trials." *Indian Journal of Psychiatry* 51, no. 4 (2009): 247.
- Assimakopoulos, Konstantinos, Katerina Karaivazoglou, Amalia A. Ifanti, Miltiadis K. Gerolymos, Haralabos P. Kalofonos, and Gregoris Iconomou. "Religiosity and Its Relation to Quality of Life in Christian Orthodox Cancer Patients Undergoing Chemotherapy." *Psycho-Oncology* 18, no. 3 (March 2009): 284–89.
- Astin, John A., Elaine Harkness, and Edzard Ernst. "The Efficacy of 'Distant Healing': A Systematic Review of Randomized Trials." *Annals of Internal Medicine* 132, no. 11 (June 6, 2000): 903.
- Aviles, Jennifer M., Sr Ellen Whelan, Debra A. Hernke, Brent A. Williams, Kathleen E. Kenny, W. Michael O'Fallon, and Stephen L. Kopecky. "Intercessory Prayer and Cardiovascular Disease Progression in a Coronary Care Unit Population: A Randomized Controlled Trial." *Mayo Clinic Proceedings* 76, no. 12 (December 2001): 1192–98.
- Barrows, Ricky, and Tony Lawrence. "Further Evidence for a Curvilinear Relationship between Religiosity and Death Anxiety." *Transpersonal Psychology Review* 14, no. 1 (2010): 16–25.
- Belzen, Jacob A. "Spirituality, Culture and Mental Health: Prospects and Risks for Contemporary Psychology of Religion." *Journal of Religion and Health* 43, no. 4 (December 2004): 291–316.
- Benson, Herbert, Bernard A. Rosner, Barbara R. Marzetta, and Helen P. Klemchuk. "Decreased Blood Pressure in Borderline Hypertensive Subjects Who Practiced Meditation." *Journal of Chronic Diseases* 27, no. 3 (March 1974): 163–69.
- Benson, Herbert, Jeffery A. Dusek, Jane B. Sherwood, Peter Lam, Charles F. Bethea, William Carpenter, Sidney Levitsky, et al. "Study of the Therapeutic Effects of Intercessory Prayer (STEP) in Cardiac Bypass Patients: A Multicenter Randomized Trial of Uncertainty and Certainty of Receiving Intercessory Prayer." *American Heart Journal* 151, no. 4 (April 2006): 934–42.
- Bernard, Mathieu, Florian Strasser, Claudia Gamondi, Giliane Braunschweig, Michaela Forster, Karin Kaspers-Elekes, Silvia Walther Veri, et al. "Relationship Between Spirituality, Meaning in Life, Psychological Distress, Wish for Hastened Death, and Their Influence on Quality of Life in Palliative Care Patients." *Journal of Pain and Symptom Management* 54, no. 4 (October 2017): 514–22.
- Büssing, Arndt, Peter F Matthiessen, and Thomas Ostermann. "Engagement of Patients in Religious and Spiritual Practices: Confirmatory Results with the SpREUK-P 1.1 Questionnaire as a Tool of Quality of Life Re-

- search.” *Health and Quality of Life Outcomes* 3, no. 1 (December 2005): 53.
- Cha KY, Wirth DP. Does prayer influence the success of in vitro fertilization-embryo transfer? Report of a masked, randomized trial. *The Journal of Reproductive Medicine*. 2001 Sep; 46(9): 781–787.
 - Daniels, Colton L., Christopher G. Ellison, Reed T. DeAngelis, and Katherine Klee. “Is Irreligion a Risk Factor for Suicidality? Findings from the Nashville Stress and Health Study.” *Journal of Religion and Health* 62, no. 6 (December 2023): 3801–19.
 - De Martel, Catherine, Damien Georges, Freddie Bray, Jacques Ferlay, and Gary M Clifford. “Global Burden of Cancer Attributable to Infections in 2018: A Worldwide Incidence Analysis.” *The Lancet Global Health* 8, no. 2 (February 2020): e180–90. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(19\)30488-7](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(19)30488-7).
 - Fradelos, Evangelos C., Dimitra Latsou, Dimitroula Mitsi, Konstantinos Tsaras, Dimitra Lekka, Maria Lavdaniti, Foteini Tzavella, and Ioanna V. Papatheanasiou. “Assessment of the Relation between Religiosity, Mental Health, and Psychological Resilience in Breast Cancer Patients.” *Współczesna Onkologia* 22, no. 3 (2018): 172–77.
 - Franjić, Darjan, Inga Marijanović, and Dragan Babić. „Karcinom debelog crijeva i rezilijencija”. *Zdravstveni glasnik*, no. 10 (November 30, 2019): 66–74.
 - Ferlay, Jacques, Murielle Colombet, Isabelle Soerjomataram, Donald M. Parkin, Marion Piñeros, Ariana Znaor, and Freddie Bray. “Cancer Statistics for the Year 2020: An Overview.” *International Journal of Cancer* 149, no. 4 (August 15, 2021): 778–89.
 - Fernsler, Jayne I., Paula Klemm, and Mary Ann Miller. “Spiritual Well-Being and Demands of Illness in People with Colorectal Cancer.” *Cancer Nursing* 22, no. 2 (April 1999): 134–40.
 - Gabriel, Karl. 2018. „Zdravlje – najviše dobro. Pogled na postmoderno shvaćanje ljudskog zdravlja”. *Zbornik radova međunarodnog teološkog skupa KBF-a u Splitu* 11 (1): 211–15.
 - Gall, Terry Lynn, Elizabeth Kristjansson, Claire Charbonneau, and Peggy Florack. “A Longitudinal Study on the Role of Spirituality in Response to the Diagnosis and Treatment of Breast Cancer.” *Journal of Behavioral Medicine* 32, no. 2 (April 2009): 174–86.
 - Guo, Ying, Dominique L. Musselman, Amita K. Manatunga, Natalie Gilles, Kathryn C. Lawson, Maryfrances R. Porter, J. Stephen McDaniel, and Charles B. Nemeroff. “The Diagnosis of Major Depression in Patients With Cancer: A Comparative Approach.” *Psychosomatics* 47, no. 5 (September 2006): 376–84.
 - Hamblion, Esther, Neil J. Saad, Blanche Greene-Cramer, Adedoyin

Awofisayo-Okuyelu, Dubravka Selenic Minet, Anastasia Smirnova, Et-sub Engedashet Tahelew, et al. "Global Public Health Intelligence: World Health Organization Operational Practices." Edited by Saskia Popescu. *PLOS Global Public Health* 3, no. 9 (September 20, 2023): e0002359. <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0002359>.

- Huang, Junjie, Paddy Ssentongo, and Rajesh Sharma. "Editorial: Cancer Burden, Prevention and Treatment in Developing Countries." *Frontiers in Public Health* 10 (February 7, 2023): 1124473. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.1124473>.
- Johnstone, Brick, and Dong Pil Yoon. "Relationships between the Brief Multidimensional Measure of Religiousness/Spirituality and Health Outcomes for a Heterogeneous Rehabilitation Population." *Rehabilitation Psychology* 54, no. 4 (November 2009): 422–31.
- Kim, Jo, Allen W. Heinemann, Rita K. Bode, James Sliwa, and Rosemarie B. King. "Spirituality, Quality of Life, and Functional Recovery after Medical Rehabilitation." *Rehabilitation Psychology* 45, no. 4 (November 2000): 365–85.
- King, Dana E., Arch G. Mainous, Terrence E. Steyer, and William Pearson. "The Relationship between Attendance at Religious Services and Cardiovascular Inflammatory Markers." *The International Journal of Psychiatry in Medicine* 31, no. 4 (December 2001): 415–25.
- Koenig, Harold G., Harvey Jay Cohen, Linda K. George, Judith C. Hays, David B. Larson, and Dan G. Blazer. "Attendance at Religious Services, Interleukin-6, and Other Biological Parameters of Immune Function in Older Adults." *The International Journal of Psychiatry in Medicine* 27, no. 3 (September 1997): 233–50.
- Kopeyko, G. I., O. A. Borisova, E. V. Gedeveni, and V. G. Kaleda. "The Influence of Religiosity on Depressive Disorders and Suicidal Behavior." *Zhurnal Nevrologii i Psikiatrii Im. S.S. Korsakova* 120, no. 1 (2020): 103.
- Krucoff, Mitchell W, Suzanne W Crater, Dianne Gallup, James C Blankenship, Michael Cuffe, Mimi Guarneri, Richard A Krieger, et al. "Music, Imagery, Touch, and Prayer as Adjuncts to Interventional Cardiac Care: The Monitoring and Actualisation of Noetic Trainings (MANTRA) II Randomised Study." *The Lancet* 366, no. 9481 (July 2005): 211–17.
- Kruijthoff, Dirk J, Elena Bendien, Cornelis Van Der Kooi, Gerrit Glas, and Tineke A. Abma. "Can You Be Cured If the Doctor Disagrees? A Case Study of 27 Prayer Healing Reports Evaluated by a Medical Assessment Team in the Netherlands." *EXPLORE* 19, no. 3 (May 2023): 376–82.
- Levin, Jeff. "How Faith Heals: A Theoretical Model." *EXPLORE* 5, no. 2 (March 2009): 77–96.

- Miller, Kimberly D., Leticia Nogueira, Theresa Devasia, Angela B. Mariotto, K. Robin Yabroff, Ahmedin Jemal, Joan Kramer, and Rebecca L. Siegel. "Cancer Treatment and Survivorship Statistics, 2022." *CA: A Cancer Journal for Clinicians* 72, no. 5 (September 2022): 409–36.
- Mitchell, Bruce L., and Leana C. Mitchell. "Review of the Literature on Cultural Competence and End-of-Life Treatment Decisions: The Role of the Hospitalist." *Journal of the National Medical Association* 101, no. 9 (September 2009): 920–26.
- Parker, Patricia A., Walter F. Baile, Carl De Moor, and Lorenzo Cohen. "Psychosocial and Demographic Predictors of Quality of Life in a Large Sample of Cancer Patients." *Psycho-Oncology* 12, no. 2 (March 2003): 183–93.
- Pirutinsky, Steven, David H. Rosmarin, Cheryl L. Holt, Robert H. Feldman, Lee S. Caplan, Elizabeth Midlarsky, and Kenneth I. Pargament. "Does Social Support Mediate the Moderating Effect of Intrinsic Religiosity on the Relationship between Physical Health and Depressive Symptoms among Jews?" *Journal of Behavioral Medicine* 34, no. 6 (December 2011): 489–96.
- Puchalski, Christina M., Benjamin Blatt, Mikhail Kogan, and Amy Butler. "Spirituality and Health: The Development of a Field." *Academic Medicine* 89, no. 1 (January 2014): 10–16.
- Racz, Aleksandar, Jadranka Pavić, and Vlado Čutura. "Duhovna strana izlječenja – nadnaravno čudo ili spontana remisija." *Journal of Applied Health Sciences* 2, no. 1 (April 12, 2016): 15–22.
- Reis, Liliane B. M., Cláudio R. Leles, and Maria C. M. Freire. "Associations of Religiosity and Spiritual Well-being with Appearance Concerns after Head and Neck Cancer Surgery." *Community Dentistry and Oral Epidemiology* 49, no. 5 (October 2021): 420–26.
- Rippentrop, A. Elizabeth, Elizabeth M. Altmaier, and C. Patrick Burns. "The Relationship of Religiosity and Spirituality to Quality of Life Among Cancer Patients." *Journal of Clinical Psychology in Medical Settings* 13, no. 1 (March 2006): 29–35.
- Rutter, Michael. "Psychosocial Resilience and Protective Mechanisms." *American Journal of Orthopsychiatry* 57, no. 3 (July 1987): 316–31.
- Saffari, Mohsen, Amir H. Pakpour, Seyed Fattah Mortazavi, and Harold G. Koenig. "Psychometric Characteristics of the Muslim Religiosity Scale in Iranian Patients with Cancer." *Palliative and Supportive Care* 14, no. 6 (December 2016): 612–20.
- Santos Carmo, Bruna Dos, Mayara Goulart De Camargos, Martins Fidelis Dos Santos Neto, Bianca Sakamoto Ribeiro Paiva, Giancarlo Lucchetti, and Carlos Eduardo Paiva. "Relationship Between Religion/Spirituality and the Aggressiveness of Cancer Care: A Scoping Review." *Journal of*

Pain and Symptom Management 65, no. 5 (May 2023): e425–37. <https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2023.01.017>.

- Saucier, Gerard, and Katarzyna Skrzypińska. “Spiritual But Not Religious? Evidence for Two Independent Dispositions.” *Journal of Personality* 74, no. 5 (October 2006): 1257–92.
- Stolz, Erwin, Hannes Mayerl, Peter Gasser-Steiner, and Wolfgang Freidl. “Attitudes towards Assisted Suicide and Euthanasia among Care-Dependent Older Adults (50+) in Austria: The Role of Socio-Demographics, Religiosity, Physical Illness, Psychological Distress, and Social Isolation.” *BMC Medical Ethics* 18, no. 1 (December 2017): 71.
- Sulmasy, Daniel P. “Spirituality, Religion, and Clinical Care.” *Chest* 135, no. 6 (June 2009): 1634–42.
- Tian, Xu, and Maria F. Jimenez-Herrera. “Editorial: Psychosocial Rehabilitation for Cancer Patients.” *Frontiers in Psychology* 14 (October 6, 2023): 1265258. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1265258>.
- Zargani, Amene, Morteza Nasiri, Khadije Hekmat, Zahra Abbaspour, and Shima Vahabi. “A Survey on the Relationship between Religiosity and Quality of Life in Patients with Breast Cancer: A Study in Iranian Muslims.” *Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing* 5, no. 2 (April 2018): 217–22.

Dejan Pilčević

University of Defence in Belgrade

Military Medical Academy, Medical Faculty

Military Medical Academy, Clinic for Nephrology

Belgrade

dejan.pilcevic@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-7781-4382>

Religiosity as a Part of Integrative Approach in Malignant Diseases Patients Treatment

Abstract: Malignant diseases represent one of the leading causes of mortality and disability of modern man with a tendency of progressive increasing. With better screening and the application of modern therapeutic protocols, a significant increase in the number of cured patients is recorded. Considering their seriousness and complexity, these diseases require an integrative holistic therapeutic approach that includes psychosocial and religious support given the undeniably positive influence of spirituality on the physical and mental health of these patients.

Keywords: malignant diseases, patients, spirituality.

